

VIDEOCONFERÊNCIAS COMO INSTRUMENTO METODOLÓGICO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO

Ângela Patrícia Deiró Damasceno¹ e Eduardo Linhares Loureiro².

¹Doutora em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe-UFS, Profagua- Universidade Federal da Bahia-UFBA, Salvador-BA, Brasil, adamasceno.76.ad@gmail.com

²Engenheiro Ambiental-UniFTC, Universidade Federal do Vale do São Francisco-UNIVASF, Petrolina-PE, Brasil, eduardoloureiro.plansanear@gmail.com

Eixo Temático VIII – Mobilização e Participação Social

Estratégias de participação e controle social para construção de políticas públicas de saneamento.

RESUMO

Os Planos Municipais de Saneamento Básico são importantes instrumentos de gestão, tanto na perspectiva de expressar os desafios para a universalização dos serviços, quanto para captar recursos com os parceiros institucionais. Nesse sentido, o processo de elaboração de um PMSB precisa envolver os diferentes atores sociais, numa construção coletiva e consistente, a partir do uso de diferentes instrumentos metodológicos que viabilizem a participação e o controle social. Este estudo tem como objetivo analisar o uso das videoconferências como instrumento metodológico no processo de elaboração de planos municipais de saneamento básico (PMSB). A pesquisa adota uma abordagem analítica, a partir da revisão bibliográfica técnica-científica e das observações participantes de práticas de videoconferências, em municípios brasileiros de 2020 aos dias atuais. Os resultados evidenciam que as videoconferências ampliam as possibilidades de participação de diversos atores sociais, demandando a qualificação do corpo técnico das prefeituras e as estruturas de acesso à tecnologias. Alguns dos desafios identificados estão relacionados à operacionalização e divulgação das ações nas mídias digitais, o acesso e a qualidade da internet em determinadas regiões, a limitação de tempo e a adequação de linguagem e ementas. Conclui-se que a adoção de videoconferências é uma estratégia viável e eficaz como instrumento metodológico para auxiliar na construção de políticas públicas em saneamento básico. Este estudo ressalta a necessidade de investimentos contínuos em infraestrutura digital, garantindo o acesso dos participantes e levando em consideração suas limitações (escrita ou visual), além disso, a qualificação do corpo técnico das prefeituras com vistas a garantir a inclusão digital em processos participativos, de acesso à informação, controle social e de gestão pública do saneamento básico, com a disponibilização de tutoriais para acesso com os celulares ou computadores, replicação do conteúdo em plataformas de *streaming*, assim como, na instalação de periféricos em eventos presenciais, permitindo desta forma, que os participantes interajam de forma intuitiva.

Palavras-chave: Eventos síncronos, Eventos assíncronos, Educação à distância, Processos de Elaboração de Políticas Públicas, Participação Social

INTRODUÇÃO

O Brasil, como país de dimensão continental, tem desafios territoriais que esbarram nas

especificidades de cada região. Ao analisar aspectos referentes ao saneamento básico, a falta de investimentos que assegura a universalização do acesso aos serviços básicos e direitos fundamentais, como acesso à água potável gera maior expectativa quanto aos instrumentos de gestão e a forma de elaboração e implementação de políticas públicas que expressem metas progressivas para atendimento da população. O Plano Municipal de saneamento básico previsto na Lei Federal Lei nº 11.445/2007 tem a sua importância mantida na Lei Federal nº 14.026/2020 que estabeleceu novas metas para a universalização do acesso ao saneamento até o ano de 2033. Entre os princípios, destaca-se a importância da participação e do controle social na elaboração e revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB). É importante ressaltar que o plano de saneamento básico é elaborado a partir de um processo dividido em fases, segundo orientações do Ministério das Cidades (2018) e da Funasa (2018). Cada fase é de extrema importância e deverá ser executada com qualidade, pois impactará diretamente na melhoria das condições de saneamento e qualidade de vida da população. As fases, de modo geral, incluem a mobilização social e os ritos institucionais, a elaboração de um diagnóstico, do prognóstico, a definição de programas, projetos e ações, e previsão de plano de execução que respeite o horizonte temporal de vigência do Plano e que possa ter suas metas avaliadas e revisadas, adequando a realidade orçamentária de cada município.

A mobilização social e os ritos institucionais que caracterizam a elaboração de uma política pública com participação da sociedade, constituem a primeira fase para a elaboração do plano de saneamento básico de um município. Esta fase é de suma importância, pois viabiliza maior ou menor engajamento da comunidade e dos órgãos governamentais no processo. Ora, para elaborar um Plano de saneamento básico é preciso saber quais os problemas que o município enfrenta, e ninguém melhor que seus habitantes locais para informar. Dessa forma, a mobilização social carece de um processo prévio de comunicação e divulgação para que seja eficiente. É preciso que o desenho didático-pedagógico das atividades previstas contemple a realização de eventos como oficinas, reuniões, seminários, audiências públicas, entre outros. Importante ressaltar que, conforme estudos de Damasceno (2020), “a mobilização social, antecede o processo de participação e este antecede a condição de controle social”.

Para acompanhar a política pública de saneamento, os municípios e estados podem compor um conselho específico, ou utilizar outro órgão colegiado existente, desde que seja garantida a representação de diversos segmentos da sociedade, incluindo a sociedade civil organizada. Tal estratégia é usada em outras áreas da administração pública, como de meio

ambiente, saúde, educação e recursos hídricos, e tem se mostrado importante nos processos de democratização das políticas públicas e na definição de administrações mais compatíveis com as realidades e demandas locais (BRASIL, 2011). Além disso, há de se observar que a participação social será obtida pela junção da participação popular, pautadas nas manifestações, nos movimentos sociais, observatórios e outros, e da participação institucionalizada, representada pelos diversos colegiados instituídos pelas políticas públicas, sendo eles, comitês de bacia hidrográfica, comitês de execução e de gestão, e conselhos municipais, estadual ou federal.

A participação social envolve custos financeiros para celebração de encontros. Envolve tempo para construção de consensos e de tomadas de decisão; envolve compromisso e dedicação técnica e política que extrapolam o tempo da gestão municipal vigente, pois atendem aos interesses e necessidades do município. Para que a participação social ocorra, além da definição prévia dos conceitos e dimensões de participação que se pretende, é importante que seja feito um mapeamento dos atores sociais estratégicos para as discussões sobre o tema. É importante também que haja um processo formativo, qualificando e promovendo integração de saberes locais, comunitários, técnicos e científicos, afinal, é importante conhecer para melhor avaliar e decidir.

Infelizmente, nos dias atuais, alguns processos de planejamento, negligenciam a importante fase de mobilização e os espaços de participação na construção de políticas públicas. E nessa direção, a partir das metodologias agregadas de outras áreas do conhecimento no período da vigência dos protocolos sanitários impostos pela incidência da pandemia Covid-19 é que este artigo propõe analisar o uso de videoconferências como instrumento metodológico para ampliar o acesso à informação, a transparência e a participação social no processo de elaboração de um PMSB.

A pandemia da COVID-19, doença que evidenciou uma crise sanitária, trouxe à sociedade um cenário de medo, incertezas e isolamento. O ambiente tecnológico apresentou o espaço digital como possibilidade de encontros e negócios, preservando o distanciamento físico necessários à época e mantendo os fluxos de acesso a informações, formações e decisões. As plataformas digitais ganharam maior visibilidade e antes, muito utilizadas na perspectiva de Educação à Distância (EaD), a partir de 2020 passaram a ser utilizadas por todas as áreas do conhecimento, das artes, aos trâmites jurídicos ou reuniões familiares.

A Videoconferência é um sistema de comunicação que permite às pessoas realizarem

chamadas por vídeo, vendo e ouvindo um número variável de pessoas simultaneamente, interagindo entre si. É uma tecnologia de telecomunicação que permite a interatividade em tempo real, podendo contar com ativos de apresentação, editores de som, vídeo e texto. Os avanços foram tantos, que mesmo com o debelar da situação de pandemia, a prática de videoconferência permaneceu ativa no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Os planos de saúde, por exemplo, adotaram a modalidade da telemedicina e oferecem essa possibilidade para os seus assegurados, como nova opção, incluindo as sessões de terapia individual e em grupo que estão sendo amplamente utilizadas na modalidade virtual.

O uso das videoconferências como instrumento metodológico no processo de elaboração dos planos municipais de saneamento tem sua relevância pautada na transformação digital e na necessidade de ampliar o acesso à informação e a participação social. Um dos problemas destacados na mobilização social é o alcance de uma agenda comum a todos, algo que justifique e sustente deslocamentos de grandes distâncias, e estrutura logística de acolhimento num dado recorte temporal, um turno ou em dias, que podem, a depender das distâncias percorridas, transformar-se em dias de deslocamento e pernoite. Por outro lado, a videoconferência poderá ser uma alternativa para reduzir distâncias e avançar na condição formativa, qualificando equipes técnicas, na possibilidade de construção colaborativa e integrada de documentos compartilhados, e ainda na possibilidade de sediar consultas e audiências públicas.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para tratar das videoconferências como instrumento metodológico para elaboração dos planos municipais de saneamento básico, a abordagem adotada no trabalho contou com a realização de uma revisão bibliográfica técnico-científica e das observações de práticas em municípios brasileiros de 2020 aos dias atuais, em processo de elaboração dos seus planos municipais de saneamento básico.

Foram observados processos realizados por diferentes instituições, tanto de ensino com Instituto Federal da Bahia (IFBA) que celebrou cooperação com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e contribuiu para a elaboração de planos municipais de saneamento básico em 50 municípios baianos entre 2018 e 2021, e a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) em cooperação com o Ministério das Cidades capacitando e auxiliando tecnicamente

93 municípios dos Estados da Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco, quanto pela Secretaria Estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS/BA). Observou-se também o funcionamento de plataformas digitais livres e pagas, compreendendo a facilidade de acesso e manejo pelos diferentes atores sociais participantes. A delimitação territorial observada foram os municípios baianos em fase de elaboração de PMSB e o uso das videoconferências foram observadas em diferentes etapas do processo, compreendendo as especificidades para apresentação de documentos, para construção coletiva de diagnósticos e cenários e para a socialização de conceitos necessários para o entendimento do certame. Importante ressaltar que foram observados eventos realizados por videoconferência com finalização e também aqueles que por diversas questões não foram validados ou concluídos, visto que as causas e motivos para o não funcionamento da atividade via videoconferência também constituiu ambiente de observação dos limites deste instrumento metodológico.

Das videoconferências observadas, muito poucas deixaram de ser realizadas, percentualmente menos de 10% e entre as limitações foram identificadas: falhas no sinal de internet (intermitência ou queda); queda de energia elétrica, comprometendo a iluminação e a autonomia de bateria dos equipamentos. Entre os elementos que limitaram a quantidade de participantes, mas não chegaram a comprometer a realização da videoconferência, foram vistos: escolha do horário mais adequado para realização da atividade a distância, respeitando as práticas cotidianas dos participantes; e a disponibilização de pontos de acesso como escolas e associações com equipamento de transmissão para acesso dos participantes, isso no caso das localidades em zona rural, onde escolas e sedes de associações foram utilizadas para reunir grupos de participantes das atividades relacionadas ao processo de elaboração do PMSB.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Usada em grande frequência a partir dos protocolos de distanciamento físico, impostos pela situação de pandemia, as videoconferências para a realização de eventos públicos na construção de políticas públicas, programa, projetos e ações que envolvem o interesse coletivo, extrapolam o processo de elaboração dos planos municipais de saneamento básico (IFBA, 2023); (Plansanear, 2025) e permanecem como instrumento metodológico em evolução.

Muito antes da situação de pandemia, Prado (2011) já descrevia a importância da utilização da videoconferência como ferramenta para o desenho e implementação de políticas públicas. Na época, sua ênfase era para o processo penal e ações do judiciário e uma das

justificativas era a extensão territorial do país e a importância de brevidade para a tomada de decisão. Os desafios e limitações encontrados na análise dos documentos e da observação dos participantes, não mudaram muito e verificou-se a necessidade de qualificação do corpo técnico das prefeituras para que possam operacionalizar as plataformas digitais como Microsoft Teams, Google Meet e Zoom, entre outras; é importante também avançar na universalização do acesso digital, combatendo a oscilação do sinal de internet, e outras dificuldades técnicas pelos usuários em relação a ausência de acesso aos equipamentos de conexão e rede, a queda ou ausência de energia elétrica também limitam as condições de cidadania, e não se pode negligenciar a importância de programas sociais que subsidiem as tarifas sociais, ampliando o fornecimento de energia elétrica para todos. Aspectos como a limitação de tempo e adequação da ementa ao ambiente digital, precisam ser considerados de forma didática e pedagógica, valorizando a composição multidisciplinar de equipes técnicas que viabilizem um concepção de atuação integrada dos saberes, valorizando os diferentes perfis profissionais para a construção de políticas públicas.

A partir da observação da experiência do Programa IFBA Saneando a Bahia (IFBA, 2023), por ter concluído o processo de elaboração de planos municipais de saneamento em um maior número de município baianos até o momento e utilizado grande número de videoconferências em diferentes etapas do processo de elaboração dos produtos, demonstra que a participação de diferentes atores sociais por videoconferências pode estreitar distâncias e permitir maior participação de grupos historicamente excluídos, gerando ampliação do debate, transparência e maior acesso à informação.

Ao comparar os resultados com experiências presenciais e as atividades realizadas por videoconferência, é possível destacar que a autonomia dos acessos em horários mais acessíveis à realidade de cada indivíduo, com o uso de atividades assíncronas torna-se grande vantagem. As atividades quando síncronas precisam respeitar a realização dentro de um limite de horas menor, visto que a utilização de telas por grande período, não contribui para aquisição do conteúdo e muita informação pode deixar de ser aproveitada pelo veículo de transmissão. Em média, as atividades síncronas, à distância, conseguem manter audiência produtiva por até 2 horas de duração, mais tempo que isso, já compromete, inclusive, o uso de dados móveis para aqueles que utilizam aparelho celular para acompanhar as atividades. Em destaque a participação a distância pode ser complementar à presencial, viabilizando a interação dos ambientes virtual e presencial, desde que no ambiente híbrido haja facilitadores nos dois

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados evidenciam que as videoconferências permitem a participação social, a representatividade dos municípios, o envolvimento dos atores e redução dos custos logísticos. Em contraponto, constatou-se a necessidade de qualificação do corpo técnico das prefeituras com relação a operacionalização e divulgação dos eventos nas mídias digitais, baixa qualidade do sinal de internet em determinadas regiões e limitação da participação em algumas plataformas de *streaming* quando a população possuía dificuldade de escrita e/ou leitura. Atualmente, com o avanço do processo de transformação digital, adaptar-se às mídias digitais tem se tornado regra e não exceção, portanto a discussão para implementação das videoconferências em PMSBs avança como proposta para resolver os entraves que limitam a democratização do acesso à informação e ao processo decisório, podendo ser utilizada ainda de forma híbrida, juntamente com os eventos presenciais, ampliando o alcance das discussões a respeito da importante política pública de saneamento básico.

Recomenda-se que Municípios e órgãos responsáveis pela regulamentação do saneamento, ao instituir a metodologias para participação popular através das videoconferências, garantam o acesso digital à população por meio de plataformas que facilitem a interação dos participantes pensando em suas limitações (escrita ou visual), permitindo assim, maior interação e inclusão. Outro ponto importante, refere-se a importância de disponibilização de técnico em informática auxiliando a população na utilização das plataformas, instalação de aplicativos, tutoriais para acesso com celular ou computador, replicação do conteúdo em plataformas de *streaming*, assim como, na instalação de periféricos em eventos presenciais, permitindo que os participantes interajam de forma intuitiva.

Por fim, a realização de pesquisas futuras, como a avaliação de impacto da participação à distância na qualidade dos planos e na implementação das ações previstas são necessárias como forma de mensurar quais pontos necessitam ser melhorados em busca da ampla e efetiva participação popular.

AGRADECIMENTOS

Os autores expressam agradecimentos ao Projeto Plansanear e ao Ministério das Cidades (MCID), ao Projeto IFBA Saneando a Bahia e à Secretaria Estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS/BA) pela oportunidade de vivenciar a metodologia e pelas

oportunidades disponibilizadas para acesso a todo material técnico, e às demais instituições fomentadoras de recursos, para que os planos municipais de saneamento básico pudessem ser elaborados com apoio técnico prestados aos municípios.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Manual para Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) para Municípios de Pequeno Porte, com até 20.000 habitantes. Brasília, 2028. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/programa-interaguas/manual_de_aplicacao_pmsb.pdf>. Acesso em: 31/03/2025.

BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. “Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá outras providências”. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/L11445compilado.htm>. Acesso em: 31/03/2025.

BRASIL. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. “Atualiza o marco legal do saneamento básico e dá outras providências”. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/114026.htm>. Acesso em: 29/03/2025.

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Termo de Referência para Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico. Versão 2018. Disponível em: <<http://www.funasa.gov.br/web/guest/biblioteca-eletronica/publicacoes/engenharia-de-saude-publica>>. Acesso em: 31/03/2025.

BRASIL. Eu quero me exercitar: O que significa ter saúde. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-exercitar/noticias/2021/o-que-significa-ter-saude>>. Acesso em: 26/03/2025.

BRASIL Instituto Federal da Bahia. Programa IFBA Saneando a Bahia (PISA), 2023. <https://portal.ifba.edu.br/@@search?Subject%3Alist=PISA>. Acesso em: 26/03/2025.

COSTA, R. N. P., PINHEIRO, E. M. O cenário de saneamento básico no Brasil. Revista Eletrônica Educação Ambiental em Ação. Disponível em: <<http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=3523>>. Acesso em: 28/03/2025.

DAMASCENO. A. P. D. Regência das águas - Participação social e gestão dos recursos hídricos. 2020. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão, 2020.

JEQUIÉ. Perfil Institucional da Prefeitura Municipal de Jequié-BA. Disponível em: <<https://www.instagram.com/prefeiturajequeie?igsh=ZXA1NHdwMDNkdWpt>>. Acesso em: 31/03/2025.

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APOIADORES:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SISA

APOIO INSTITUCIONAL:

PLANSANEAR. Projeto Plansanear. Nossa atuação. Disponível em: <<https://www.plansanear.com.br/>>. Acesso em: 29/03/2025.

PRADO, Wagner Junqueira. A videoconferência como política pública. Rev. Bras. de Políticas Públicas, Brasília, v. 1, n. 2, p. 75-110, jul./dez. 2011.